

فرائن للعلوم الاقتصادية والإدارية
KHAZAYIN OF ECONOMIC AND
ADMINISTRATIVE SCIENCES
ISSN: 2960-1363 (Print)
ISSN: 3007-9020 (Online)

THE ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN PROMOTING GOOD GOVERNANCE MANAGEMENT STEP TOWARDS ESTABLISHING SUSTAINABILITY

Ms. Nasr Muhammad Edan Almamary¹,

Ms. Ameer Omer Hammoodi²,

Ms. Muthanna Muhammad Khader³

¹ Director of the Internal Audit and Control Directorate Nineveh Iraq

² Assistant manager Nineveh Iraq

³ Account Manager Nineveh Iraq

Nasralmamary81@gmail.com

Omaramer840@gmail.com

mothanaaloubaid1@gmail.com

Abstract. What concerns everyone now is sustainability and whether its implementation is proceeding as planned. Accounting, administrative, engineering, and other systems operating within the units may be involved in implementing sustainability goals and achieving full implementation. The philosophy of accounting information systems is based on transforming raw data into information that benefits decision-makers. The philosophy of governance is based on a set of rules and principles that ensure transparency, accountability, efficiency, and justice in the management of institutions. The study addresses the problem that avoids deficiencies in the information provided to decision-makers regarding sustainability through three types of information. The study relied on the hypothesis that all the primary and secondary characteristics of accounting information reduce the ambiguity of decisions facing decision-makers and increase their knowledge, particularly when it comes to sustainability and its application to a tangible reality consistent with the institution's activities. The study reached a set of conclusions, including that integration between systems and governance is important for achieving and consolidating sustainability. The study also developed a set of recommendations, including that consolidating sustainability in state institutions requires the cooperation of all departments..

Keywords: Accounting information systems, accounting information, governance, governance determinants, global sustainable development goals.

DOI: 10.69938/Keas.Con1.250210

دور نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز ادارة الحوكمة الرشيدة خطوة نحو ترسيخ الاستدامة

م.م. نصر محمد عيدان المعماري^١، م.م. امير عمر حمودي^٢، م.م. مثنى محمد خضر^٣

^١ مدير مديرية التدقيق والرقابة الداخلية / محافظة نينوى/العراق

^٢ معاون مدير / مديرية زراعة نينوى/ محافظة نينوى/العراق

^٣ مدير حسابات / الشركة العامة لتوزيع الكهرباء محافظة نينوى/العراق

Nasralmamary81@gmail.com

Omaramer840@gmail.com

mothanaaloubaid1@gmail.com

المستخلص. ما يشغل الجميع الان هو الاستدامة وهل ان تطبيقها يتم وفق ما مخطط له ؟ وقد تكون النظم المحاسبية والادارية والهندسية واي نظم اخرى عاملة في الوحدات معنية بتطبيق اهداف الاستدامة والوصول الى التطبيق الكامل وان فلسفة نظم المعلومات المحاسبية قائمة على تحويل البيانات الخام الى معلومات يستفيد منها متخذ القرار اما بشأن زيادة معرفته بقراره او بتخفيض عدد البدائل الداعمة لذلك القرار. وان فلسفة الحوكمة قائمة على مجموعة من القواعد والمبادئ التي تضمن تحقيق الشفافية، المساءلة، الكفاءة، والعدالة في إدارة المؤسسات وتهدف الحوكمة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح والتكامل بين النظم والحوكمة لترسيخ الاستدامة .

انطلق البحث من الأهمية بالمحاور الثلاث , فالنظم هي مهمة لانتاج معلومة ترشد متخذ القرار والحوكمة عالجت توزيع الادوار بين متخذي القرار المختلفين والاستدامة وضعت جميع المؤسسات بالمحك , ليعالج البحث الاشكالية التي نصت على ان تقادي القصور بشأن المعلومات المقدمة لمتخذ القرار الخاصة بالاستدامة يكون من خلال أنواع المعلومات الثلاث, واستند البحث الى الفرضية الى نصت على ان جميع الخصائص الرئيسية والفرعية للمعلومات المحاسبية تخفض من ضبابية القرارات التي تواجه متخذ القرار وتزيد من معرفته خصوصاً قدر تعلق الامر بالاستدامة وتطبيقها الى واقع ملموس يتطابق مع نشاط المؤسسة .

توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ان التكامل بين النظم والحوكمة هو مهم لتحقيق وترسيخ الاستدامة , ووضعت الدراسة مجموعة من التوصيات منها ان ترسيخ الاستدامة في مؤسسات الدولة يستلزم تكاتف جميع الادارات .

الكلمات المفتاحية: نظم المعلومات المحاسبية , المعلومات المحاسبية , الحوكمة , محددات الحوكمة , الاهداف العالمية للتنمية المستدامة.

Corresponding Author: E-mail: NasrAlmamary81@gmail.com

1 المقدمة

ان عمل نظم المعلومات المحاسبية هو تشغيلي اي تحويل البيانات الخام الى معلومات ترشد متخذ القرار وان ظهور ادارة الحكم الرشيد او الحكم المؤسساتي هو ينصب اولاً واخيراً نحو متخذ القرار وحماية حقوق حملة الاسهم بثتى انواعهم فالتوافق هو في ترشيد اصحاب القرار وعندما تكون تلك المؤسسة جزء من منظومة دولة تعني بتطبيق الاستدامة كان العمل اكثر جهدا لتحقيق وتطبيق الاهداف العالمية للاستدامة .

ان علم المحاسبة يتحد مع العلوم الاخرى ليحقق غايات مهمة وسامية ولعل ما يميز هذا البحث ان هناك توافق وتكامل بين اداة محاسبية تتمثل بنظم المعلومات المحاسبية ومدخل اداري يتمثل بالحوكمة ليرسخ منهاج عالمي يتمثل بالتنمية المستدامة .

2 المنهجية

مشكلة البحث : تكمن مشكلة البحث في قصور المعلومات المقدمة لمتخذ القرار بشأن الاستدامة وان مخرجات النظم بأنواع المعلومات الثلاث حاولت تخطي تلك المشكلة لترسيخ الاستدامة في شتى انواع المؤسسات , واعتماداً على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل الاتي :

(ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه نظم المعلومات المحاسبية في تطبيق اهداف الاستدامة في ظل الحوكمة الرشيدة) .

فرضية البحث : يبنى البحث على فرضية مفادها "ان جميع الخصائص الرئيسية والفرعية للمعلومات المحاسبية تخفض من ضبابية القرارات التي تواجه متخذ القرار وتزيد من معرفته خصوصاً قدر تعلق الامر بالاستدامة وتطبيقها الى واقع ملموس يتطابق مع نشاط المؤسسة" .

اهمية البحث : تكمن اهمية البحث بالمحاور الثلاث التي ناقشها الباحثين فالنظم هي مهمة لانتاج معلومة ترشد متخذ القرار والحوكمة عالجت توزيع الادوار بين متخذي القرار والاستدامة وضعت جميع المؤسسات بالمحك للتطبيق .

اهداف البحث : يهدف البحث الى تسليط الضوء على العديد من الاهداف منها الاتي :

☒ ما هية نظم المعلومات المحاسبية .

☒ المحددات التي تواجه الحوكمة .

☒ ما هية الاهداف العالمية للاستدامة .

منهج البحث : يعتمد البحث في مناقشة فرضيته ومفرداته المنهج الوصفي من خلال القراءة المستفيضة للمصادر العربية المتاحة من بحوث منشورة في مجالات محكمة ومقالات الانترنت فضلاً عن المواقع الرسمية للأمم المتحدة والمنظمات المهنية المهمة بمحاور العنوان .

خطة البحث: ناقش البحث العنوان من محاور عديدة وهي كالآتي :

منهجية البحث

الاطار المفاهيمي

الإطار المفاهيمي

سيكون هذا المبحث شاملاً وبصورة مقتصرة وغير مخطلة للأبعاد الثلاث الخاصة بمحاور العنوان وهي كالآتي :

المحور الأول : نظام المعلومات المحاسبية Accounting Information Systems :

بداية يجب التفريق بين النظام المحاسبي ونظم المعلومات المحاسبية فالنظام المحاسبي هو الية التسجيل والتوثيق من البداية الى النهاية اما نظم المعلومات وهي تحويل تلك الأرقام الصماء في ذلك النظام الى معلومات يستفيد منها متخذ القرار اذ يرى (قطران، 2025، ص649) ان نظام المعلومات المحاسبي الجيد من المتطلبات اللازمة لإمداد الإدارة والأطراف الأخرى بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتحليل الاعمال واتخاذ القرارات والنظام المحاسبي في الماضي مجرد اداة لبيان طبيعة العمليات ذات الطابع المالي التي تمارسها المؤسسات، وتسجيل هذه العمليات دفترياً وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها، ولكن اصبح ينظر اليه في الحاضر والمستقبل الى جانب كونه أداة للتسجيل الدفترى للعمليات على أنه نظام لإنتاج المعلومات المحاسبية اللازمة، ويوفر الأساس المطلوب لاتخاذ القرارات ويساعد في إعداد تقارير متابعة دورية تساعد بدورها على تحقيق رقابة فعالة ولتسليط الضوء بصورة مقتضبة عن هذا المحور فقد تناولنا الآتي :

1. مفهوم نظام المعلومات المحاسبي : تتعدد المفاهيم المطروحة من قبل الباحثين لشرح فلسفة عمل هذا النظام اذ تناول (عشال واخرون، 2025، ص244) المفهوم بأنه " مجموعة الأنظمة والعمليات التي تهدف الى جمع وتخزين ومعالجة البيانات المالية والمحاسبية في المؤسسات بهدف دعم اتخاذ القرارات المالية والإدارية من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن المعاملات المالية مثل: الأصول، الالتزامات، الإيرادات، المصروفات" اما (الشطي والطرابلسي، 2025، ص37) فقد تناول المفهوم على انه " هيكل متكامل داخل المؤسسة يقوم باستخدام الموارد المتاحة والاجزاء الأخرى لتحويل البيانات الاقتصادية الى معلومات محاسبية بهدف اشباع احتياجات المستخدمين المختلفين من المعلومات" واخيراً يرى (النور واخرون، 2025، ص6) بان نظم المعلومات المحاسبية هي " عبارة عن جزء من تنظيم إداري متكامل يتضمن عدة نظم فرعية تعمل وفق إجراءات ولوائح محددة، بحيث يتم تسيرها من خلال عناصر مادية وبشرية تقوم بتجميع وتحليل وتشغيل البيانات وتحويلها إلى معلومات مفيدة الى اصحاب القرار في المؤسسة .

ويرى الباحثين بأن نظم المعلومات المحاسبية هي "مجموعة من الإجراءات والأساليب والأدوات المنظمة والمستخدم لجمع وتخزين وتحليل ومعالجة البيانات المالية والمحاسبية داخل المؤسسة فهي نظام قائم على الحوسبة يصمم لتقديم معلومات مالية ضرورية من أجل إدارة العمليات المالية واتخاذ القرارات بشكل فعال، بالإضافة إلى تسهيل إعداد التقارير المالية وضمان الامتثال للمعايير المحاسبية والضوابط التنظيمية" .

2. أهمية نظام المعلومات المحاسبي : تستمد هذه النظم أهميتها من بقاء المعلومات التي تقدمها لمتخذ القرار اذ اشار (محمد ومحمد، 2025، ص200) بان نظم المعلومات المحاسبية تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات المالية، مما يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما تتيح هذه النظم تقليل الأخطاء البشرية وتحسين سرعة المعاملات، مما يعزز مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

و أشار (الزهرة و حمزة، 2024، ص444) بأن نظم المعلومات المحاسبية تسهم في تحسين أداء المؤسسات كونها تلعب دوراً حيوياً في التحول من الأعمال الورقية الى الأعمال الإلكترونية مما يتيح بسهولة التعامل والاسترجاع والمعالجة السريعة، كما تسهم في تقليل الأخطاء التي كانت تحدث في الأعمال التقليدية خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وتتميز بسرعتها في إدخال ومعالجة البيانات فضلاً عن سرعة استرجاعها مع إضافة فعالية التبادل السريع للمعلومات في عصر الشبكة وتقلل من الجهد اللازم لإدخال البيانات والمعلومات وكما تسهم في متابعة تطورات سوق العمل مما يؤدي الى توليد أسواق جديدة وكسب زبائن جدد وبالتالي رفع كفاءة المؤسسة وتحسين أدائها العام وتساعد أيضاً في فهم متطلبات المؤسسة والإدارة ويسهم في متابعة التطورات التكنولوجية لتقدير الحلول والفرص المستقبلية.

ويمكن ادراج أهمية نظم المعلومات المحاسبية من خلال التالي : (<https://skysft.com/%D8%A7%D9>)

- ✓ تنظيم العمليات المحاسبية: تلعب تلك الأنظمة دوراً كبيراً في كافة عمليات التنظيم والتوثيق للمعاملات المالية التي تتم داخل الشركة أو المؤسسة لعل من أبرزها تسجيل البيانات المالية وإعداد التقارير المطلوبة ما يقلل من الأخطاء البشرية.
- ✓ إعداد التقارير المالية: يساعد ذلك النظام على توفير القدر الكافي من التقارير المالية والقوائم إضافة إلى ذلك تقارير التحليل المالي ما يوفر الفرصة أمام المساهمين والإدارة لفهم الأوضاع المتعلقة بالشركة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- ✓ تقديم الدعم لعمليات اتخاذ القرار: يوفر النظام كافة البيانات والمعلومات من الأقسام المختلفة وإنشاء تقرير مفصل بالمستندات والأدلة وعرضها على الإدارة لدعم معرفة الأوضاع واختيار الأفضل بين الخيارات المتاحة.
- ✓ تعزيز الالتزام بالتشريعات المحاسبية: كما هو متعارف عليه فإن الشركات يجب أن تلتزم بالتشريعات والمعايير المحاسبية المحلية منها والدولية وتلعب أنظمة المعلومات المحاسبية دوراً كبيراً في تجهيز الأوراق والمستندات للخضوع إلى أي من الجهات المسؤولة عن المراقبة والتفتيش.

ويرى الباحثين بأن نظم المعلومات المحاسبية لها أهمية كبيرة في المؤسسات بمختلف أنواعها، حيث تسهم في تحسين كفاءة وفعالية العمليات المالية والمحاسبية من خلال الدقة والموثوقية في البيانات وتحسين عملية اتخاذ القرار والكفاءة والسرعة في العمليات المالية ولها دور فعال في تعزيز الرقابة الداخلية والشفافية وكذلك الامتثال للأنظمة والقوانين المتمثلة بالمعايير المحاسبية المحلية والدولية

و تتيح إنشاء تقارير مالية محدثة تساعد في تحليل الأداء المالي للمؤسسة وتعمل على تقليل تكاليف العمليات المحاسبية عن طريق تقليل الحاجة إلى العمالة اليدوية و تقلل من الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسائر مالية والشكل رقم (1) يوضح تلك الأهمية .

اهمية نظام المعلومات المحاسبي			
تنظيم العمليات المحاسبية	إعداد التقارير المالية	تقديم الدعم لعمليات اتخاذ القرار	تعزيز الالتزام بالتشريعات المحاسبية

المصدر من اعداد الباحثين

الشكل رقم (1)

اهمية نظام المعلومات المحاسبي

3. وظائف عمل نظم المعلومات المحاسبية:

قبل الولوج الى الوظائف يجب تأسيس فكرة مهمة جدا تنبع من البات عمل النظم بثتى انواعها الادارية والهندسية والانتاجية وغيرها فالفكرة انها نظم تشغيلية تؤدي نفس الجوهر وقد يختلف الطرح الخارجي فالفكرة هي تحويل وتشغيل المواد الخام الى منتجات تامة الصنع ومنها انطلقت فكرة نظم المعلومات المحاسبية .

ان اهم الوظائف والاعمال التي تؤديها نظم المعلومات المحاسبية تتمثل فيما يلي: (هارب و المغربي، 2025، ص632)

- ✓ جمع البيانات المحاسبية وتبويبها وتصنيفها.
- ✓ إدخال ومراجعة وتخزين البيانات المحاسبية في النظام.
- ✓ تشغيل ومعالجة البيانات المحاسبية وتحويلها الى معلومات تخدم أهداف المؤسسة عن طريق الخطوات المنطقية لإنتاج المعلومات وبمساعدة البرمجيات التطبيقية.
- ✓ نقل وإيصال المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها وعرضها بالطريقة المناسبة، بأسلوب بياني أو كمي، في تقارير دورية أو حسب الطلب.
- ✓ رقابة وحماية البيانات من الأخطاء والتلاعب والمخاطر والتهديدات والتأكد من دقة البيانات وسلامتها لضمان دقة المعلومات، وكذا حماية المعلومات.

والشكل رقم (2) يوضح تلك الوظائف .

المصدر من اعداد الباحثين

الشكل رقم (2)

وظائف عمل نظم المعلومات المحاسبية

المحور الثاني : الحوكمة (Governance) :

تزايد الاهتمام بموضوع الحوكمة وإدارة الحكم الرشيد في العقود الأخيرة من قبل الباحثين والمهتمين في المنظمات الدولية إذ عقدت له العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في الدول المتقدمة بعكس الدول النامية خاصة بعض الدول العربية , إذ مازال هناك قصور واضح في هذا الاتجاه وقد يكون هذا القصور سببه أولاً و أخيراً بحسب الباحثين هو عدم اكتمال مفهوم المؤسسات وسوقها وتداولها بصورة كاملة لدى بعضهم , ولغرض مناقشة هذا المحور فقد تناولنا الآتي :

1. **مفهوم إدارة الحكم الرشيد :** تتعدد المفاهيم والفرشة النظرية لهذا المصطلح ولكن يبقى المضمون واحد وهو تنظيم العلاقة والمشاركة باتخاذ القرار إذ يرى (الموسمي، 2025، ص682) بأنها "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة" وهي الدعوة الى الشفافية والإفصاح، وتشمل الية عمل الحوكمة في شتى المجالات، أيضاً مشاركة الأجهزة غير الحكومية والأفراد في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات والتنفيذ والمراقبة وقد عرفتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على " أنها نظام يتم من خلاله إدارة المؤسسة والتحكم في الأداء وعرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنها " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين" وأخيراً يرى (معيفي، 2025، ص264) بأنها "الهياكل والوظائف والعمليات والتقاليد المؤسسية التي تستخدمها الإدارة العليا للمؤسسة للتأكد من تحقيق رسالة المؤسسة".

وقد حاول الباحثين وضع تعريف ومفهوم لإدارة الحكم الرشيد بأنها "مجموعة من القواعد والمبادئ التي تضمن تحقيق الشفافية، المساءلة، الكفاءة، والعدالة في إدارة المؤسسات وتهدف الحوكمة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح".

2. **مبادئ إدارة الحكم الرشيد :** هناك مجموعة من المبادئ تحكم عمل إدارة الحكم الرشيد وأن الدراسات اتفقت على إقرار مجموعة من المبادئ بحسب (عبد العليم، 2025، ص20) مثل المشاركة، حكم القانون، الشفافية، سرعة الاستجابة، بناء التوافق والإجماع، المساواة والاشتمال، الفعالية والكفاءة، المحاسبة والرؤية الاستراتيجية، باعتبارها ضرورية و أساسية لقيام الحوكمة والمبادئ هي كالاتي : (يحيى و سليم، 2025، ص192)

- ✓ **الشفافية :** وهي نشر المعلومات ووضع الخطط وتقديمها الى السلطات، وتبسيط الإجراءات، وتعني كذلك الإفصاح الدقيق في الوقت الملائم حول كل المسائل المتعلقة بالمؤسسة كالموضعية المالية والاداء الإداري.
 - ✓ **المساءلة :** وهي وسيلة يمكن من خلالها تتبع عمل الإدارة الجارية للتحقق من الأهداف المسطرة من السلطات العليا .
 - ✓ **العدالة :** مبدأ العدل جزء مهم في الحوكمة وحماية الجميع بما فيهم حملة الاسهم القليلة .
- و أشار باحث اخر الى المبادئ بصورة اوسع وهي ممثلة بالآتي : (الحربي، 2025، ص187)
- ✓ **الشفافية الإدارية :** ويقصد بها وضوح المؤسسة في الإعلان عن سياستها وخطتها.
 - ✓ **المساءلة الإدارية :** هي عملية محاسبة الموظفين والمسؤولين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة عن أفعالهم وقراراتهم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية. تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة وتحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الإداري.
 - ✓ **المشاركة الإدارية :** حيث كانت المؤسسات تدار بطرق فردية، وتكمن أهمية المشاركة في ادارة المؤسسات في أنها تسهم في توفير الوقت والجهد والاستثمار الأمثل لكافة الموارد المتاحة، إضافة الى تفعيل العلاقات بين البيئة المؤسسية والمجتمع الخارجي.

✓ **مبدأ التمكين الوظيفي :** وهو توافر استراتيجيات تنظيمية، تهدف الى منح العاملين حرية واسعة داخل المؤسسة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

✓ **المشاركة :** وتعني اعطاء حق المشاركة في اتخاذ القرار للجميع، والشفافية وتركز على حرية تدفق المعلومات.

ويرى الباحثين بأن هناك مبادئ اخرى للحوكمة متمثلة بالآتي :

- ✓ **النزاهة "وهي الالتزام بالمعايير الاخلاقية والمهنية في جميع الممارسات ومنع تضارب المصالح واتخاذ قرارات موضوعية و عادلة ومكافحة الفساد والتأكد من التزام الجميع باللوائح والقوانين".**
- ✓ **المسؤولية "وهي التزام المؤسسات بمسؤولياتها تجاه المجتمع واتخاذ قرارات مستدامة تراعي مصلحة الأجيال القادمة وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات".**

3. **محددات إدارة الحكم الرشيد :** هناك مجموعتين من المحددات يتوقف عليهم تطبيق الحوكمة في شتى انواع المؤسسات وهي كالاتي : (عبد وعزيزة , 2023 , ص7)

المجموعة الاولى : المحددات الخارجية : وتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي (مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس)، وكفاءة القطاع المالي (البنوك وسوق المال) في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية (هيئة سوق المال والبورصة) في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلاً عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة (ومنهما على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها)، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى

أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص .
المجموعة الثانية : المحددات الداخلية : وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة .

المحور الثالث : التنمية المستدامة (sustainable development) :

اصبحت شغل الباحثين في الأونة الاخيرة وكذلك رؤى الدول للوصول الى تطبيق التنمية المستدامة وتحقيق اهدافها العالمية السبعة عشر وفلسفة الاستدامة ان استخدام الموارد بصورة عقلانية والتفكير بالأجيال القادمة اي التفكير بعيداً عن الانانية مما جعل جميع المفاهيم المحاسبية والادارية تعمل مع بعضها البعض لتحقيق تلك الرؤية ومن هذا المنطلق تناولنا المحور بالصورة التالية :

1. **مفهوم التنمية المستدامة :** تناولت المنظمات والجامعات والباحثين هذا المفهوم لأهميته الكبرى ولتعلقه بالتطبيق المستقبلي ويمكن ادراج بعض تلك المفاهيم وكالاتي :

✓ عرفها (سعيد و الفكي، 2024، ص222) بأنها "حسن استخدام الموارد المتاحة والاستفادة منها، وأنها تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الاجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة، وأنها الاستجابة لحاجات الحاضر مع الاحتفاظ باحتياجات الأجيال القادمة".

✓ اما (عوض و اخرون، 2024، ص282) ذكرا بأنها "مشروعاً فكرياً باستراتيجية حضارية وقيمة إبداعية غاية في الأهمية، وهي جملة العمليات التطويرية ذات الصفة الاستمرارية والتي تتناسب مع احتياجات و رغبات أجيال اليوم دون تعريض رغبات و احتياجات أجيال المستقبل للخطر".

✓ و عرفها (الريش، 2024، ص324) بأنها" استمرارية المجتمعات والمنظمات في تحقيق أهدافها، وبقاء مواردها البشرية والمالية والمادية، وتقديم ما يطلب لإشباع حاجات الناس".

ويرى الباحثين انها " تعني تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وهي مفهوم يشمل أبعاداً اقتصادية وبيئية واجتماعية ولها اهداف عالمية اذا طبقت جميعها اصبحت التنمية المستدامة عنواناً لتلك الدولة المطبقة " .

2. **أهداف التنمية المستدامة :** هناك فرق بين ما تحقق التنمية المستدامة من غايات وبين اهدافها العالمية فقد اورد(السحاتي، 2024، ص302) بأن أهم ما يتم تحقيقه جراء تطبيق التنمية المستدامة الاتي:-

- ✓ تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة
- ✓ تحقيق التنمية الاقتصادية
- ✓ تحقيق رفاهية المجتمع
- ✓ تحقيق التوازن بين الانتاج والاستهلاك
- ✓ تحقيق التوازن بين قدرة البيئة على العطاء وقدرتها على التحمل
- ✓ القضاء على الفقر والجوع
- ✓ القضاء على البطالة
- ✓ تحسين الظروف الصحية وتوفير الرعاية الصحية والتعليم
- ✓ مكافحة التغير المناخي
- ✓ حماية المحيطات والغابات
- ✓ حماية البيئة
- ✓ توفير المياه
- ✓ تحقيق الامن الغذائي
- ✓ تحسين الانتاج الزراعي
- ✓ توفير المأوى والخدمات .
- ✓ تحقيق اقتصاديات جديدة بتخطيط دائم ومستمر لكي يلبي احتياجات البشر ومن معه من مخلوقات في الحاضر مع مراعاة احتياجاتهم المستقبلية دون ان يتغلب جانب على اخر.

وقد حددت الأمم المتحدة اهدافا للتنمية المستدامة أسمتها سبعة عشر هدفا لإنقاذ العالم وقد تسمى الاهداف العالمية للتنمية المستدامة وعلى الموقع الرسمي للأمم المتحدة وهي دعوة عالمية للعمل للقضاء على الفقر وصون الأرض وتحسين المعايير في كل مكان وقد تبنت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الأهداف السبعة عشر في عام 2015، بوصفها جزء من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، الذي حدد خطة مدتها 15 عاماً لتحقيق تلك الأهداف وأن أهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة وفضلا عن ترابط الأهداف، وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم تحقيق كل هدف من الاهداف بحلول عام 2030. والشكل رقم (3) يوضح تلك الاهداف العالمية .

المصدر : (www.un.org/sustainabledevelopment/ar/)

الشكل رقم (3)

الاهداف العالمية للتنمية المستدامة

3. **اسس تطبيق التنمية المستدامة :** هناك اسس تستند عليها الاستدامة وهي بمثابة تقييم اداء للمؤسسات ويعبرة اكثر دقة ان هذه الاسس اذا تواجدت كانت مؤشراً لحالة صحية وهي ان المؤسسات ملتزمة بتطبيق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة على اختلاف انواع تلك المؤسسات والاسس هي كالآتي : (سليمان وحمودي , 2023, ص128)
 - ✓ **استدامة بيئية :** المحافظة على البيئة من الاستخدام السيئ للموارد الطبيعية .
 - ✓ **استدامة اجتماعية :** حماية حقوق الاجيال الحاضرة والمستقبلية والتنوع الاجتماعي والبيئي .
 - ✓ **استدامة اقتصادية :** المحافظة على استخدام الموارد الاقتصادية لتحسين رفاهية المجتمع .
 - المحور الرابع : مخرجات النظم والحوكمة في ترسيخ الاستدامة :** ان جوهر عمل نظم المعلومات المحاسبية هو في تحويل المادة الخام الى مخرجات يستفاد منها متخذ القرار واذا كانت ادارة الحكم الرشيد قائمة على تعزيز الاخلاقيات ومشاركة الجميع في القرار هذا يعني ان النظم في خدمة متخذ القرار والجميع يعمل من اجل تطبيق الاستدامة واهدافها العالمية في شتى انواع المؤسسات . ولغرض تسليط الضوء على هذا المحور فقد تناولنا الآتي:
 1. **طبيعة مخرجات نظم المعلومات المحاسبية :** تتكون مخرجات نظم المعلومات المحاسبية من مادة واحدة فقط تسمى (المعلومات المحاسبية) اذ تعدّ المعلومات بمثابة الموجه لمتخذ القرار فالمعلومات الرشيدة تجعل من القرار المتخذ رشيداً كذلك , فما يحكم عالم اليوم هو توفر المعلومة , فرجال السياسة والاقتصاد والهندسة وجميع ميادين الحياة الأخرى ما يحكم عملهم هو الحصول على المعلومة , فعدم الحصول على المعلومة يعني التخبط في اتخاذ القرار والحصول على معلومة مضللة يعني كذلك التخبط في اتخاذ القرار وتعدّ المعلومات المحاسبية النافذة الوحيدة التي يمكن من خلالها النظر إلى أحوال المؤسسة فالمهتمين بتلك المؤسسة لا يستطيعون اتخاذ قراراتهم بصورة عشوائية دون الاعتماد على تلك المعلومات , وتعدّ المعلومات على نحو عام المنتج النهائي للمادة الخام أي البيانات التي تم تشغيلها وفق سير مراحل نظم المعلومات المحاسبية وهناك مراحل لتحويل البيانات الى معلومات وهي كالآتي : (نور الدين واسلام , 2019 , ص243)
 - ✓ **مرحلة المدخلات :** وتتضمن جميع البيانات المتعلقة بالأحداث الاقتصادية للوحدة الاقتصادية .
 - ✓ **مرحلة التشغيل :** تبدأ عندما يتم ادخال البيانات داخل النظم وقد اتاحت التقنيات سهولة التشغيل من خلال البرامج الالكترونية والرقمية .
 - ✓ **مرحلة المخرجات :** وفيها يتم تحويل البيانات التي تم تشغيلها الى معلومات يتم توصيلها فيما بعد للمستخدمين المختلفين .
- وهذه المعلومات يجب ان تتسم بطبيعتها بانها تؤثر في متخذ القرار وتتسم بخصائص نوعية منها ما يتعلق بالمستخدم ومنها ما يتعلق بمتخذ القرار فالمستخدم يجب ان يكون رشيداً , وعندما يقول إن المعلومات غير رشيدة وأنها غير صادقة وغير معبرة يجب أن يكون ذلك المستخدم لديه خصائص خاصة جعلت منه الحكم لتلك المعلومات , وأهم خاصية هي قابلية المستخدم لفهم المعلومات , إذ أوضح (عبد , 2016, 100) أن المعلومات لن تكون ذات فائدة بالنسبة للشخص الذي لا يقدر على فهمها ويكون حكمها حكم المعلومات غير المتاحة أصلاً ويعد "الفهم" بمثابة حلقة الوصل بين متخذي القرارات والمعلومات المحاسبية .

اما الخصائص المتعلقة بالقرار ذاته فهو يتمثل القرار - أي قرار - في الاختيار بين عدة بدائل وذلك لتحقيق هدف معين، وأن القرار ما هو إلا عملية تنبؤ فهو محاولة للربط بين الماضي والمستقبل، لذا فالقرار هو الاختيار من بين البدائل المتنبأ بها لحل المشكلات وحتى يمكن الحكم على أن القرار المتخذ ذا جودة يجب أن يكون موافقاً للمشكلة المعنية، لذا يمكن القول بأن المعلومات المحاسبية تسهل عملية اتخاذ القرار وتعد المعلومات المحاسبية المصدر الأول والأساس لأي قرار يتخذ وتعد بمثابة الوسيط بين المشكلة التي فرزتها البيئة والقرار المناسب .
واخيرا الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بعد معرفة المستخدم الرشيد ونوع القرار تتمثل بالشكل رقم (4) التي تمثل طبيعة تلك المعلومات وكم درجة التأثير في متخذ القرار.

المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على عدة مصادر

الشكل (4)

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

1. دور نظم المعلومات المحاسبية في تفكيك محددات الحوكمة : ان تناول كيفية وطبيعة المعلومات المحاسبية يستلزم التوقف عند دور تلك المعلومات في تعزيز الحكم الرشيد من خلال حلحلة المحددات وان المعلومات المحاسبية يجب ان تتسم بالموثوقية وان تكون ملائمة لمتخذ القرار, فالمحددات الخارجية للحوكمة التي قد تكون في صور منها خارج نطاق عمل تلك النظم الا ان احد اهم المستفيدين من تلك المعلومات هم (المستثمرين المرتقبين) فالمعلومات المحاسبية تتيح لتلك الشريحة الدخول في الاستثمار من عدمه فالدولة قد تهيبى المناخ الاستثماري واحد ابرز نجاح ذلك المناخ هي المعلومة المحاسبية عن طبيعة وحجم المؤسسة وتعاملاتها وحجم نفقاتها ومدى ربحيتها ومؤشرات عديدة تضعها تلك المعلومة امام هذه الشريحة فالعبرة ليس التشريع فقط وانما منظومة المعلومات التي تسمح للمستثمر بان يحقق صفات المعلومات من امكانية المقارنة وقدرته على التنبؤ بالاحداث المحيطة للوحدة الاقتصادية واما المحددات الداخلية لتعزيز الحكم الرشيد فان النظم ستكون محاطة بالتوزيع الصحيح لخارطة متخذ القرار فهي تستهدف الجميع بدون استثناء لحملة الاسهم الاقلية او الاكثرية .
 2. ترسيخ الاستدامة في ظل التكامل المنشود : قد يكون الامر ليس فيه انتظار فالدول العالمية قد طبقت الاستدامة فضلاً عن انها طبقت الحوكمة ومبادئها ضمن مؤسساتها , فاليوم يجب ان تتسم المعلومات بالسرعة والتوقيت المناسب فليس من المنطقي ان ينتظر متخذ القرار المعلومة وهذا الامر قد يقبل في ظروف بعيدة عن الاستدامة , ان تحقيق الاهداف العالمية للاستدامة في المؤسسات من عدمه لا يمكن لاحد ان يتكهن بذلك بعيداً عن المعلومات المحاسبية فمخرجات نظم المعلومات المحاسبية بحسب احدى الدراسات (رضا واحمد , 2020 , ص83) تسهم بشكل فعال في مجال حماية البيئة من خلال التقارير الاجتماعية والبيئية التي تحتوي بيانات موثوق بها وصادقة تقدمها المؤسسات للمجتمع والاطراف المستفيدة فيه من هذه المعلومات المحاسبية المعدلة بيئياً .
- ان دراسة انواع المعلومات المحاسبية سيساهم بشكل كبير معرفة طبيعة تلك المعلومة التي تعزز الحوكمة وتذهب بالتطبيق لاهداف التنمية المستدامة اذ قسم الباحثين تلك الانواع الى ثلاث وهي كالآتي : (عبد , 2016 , ص 125)
- ✓ **معلومات تاريخية:** وهي معلومات تختص بتوفير سجل للأحداث الاقتصادية التي تحدث نتيجة العمليات الاقتصادية التي تمارسها الوحدة الاقتصادية، لتحديد نتيجة النشاط وقياسها (من ربح أو خسارة) عن مدة مالية معينة وعرض المركز المالي في تاريخ معين لبيان سيولة الوحدة الاقتصادية ومدى الوفاء بالتزاماتها.
 - ✓ **معلومات عن التخطيط والرقابة:** وهي معلومات تختص بتوجيه اهتمام الإدارة إلى مجالات وفرص تحسين الأداء وتحديد مجالات أوجه انخفاض الكفاءة لتشخيصها واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها في الوقت المناسب.
 - ✓ **معلومات لحل المشكلات:** وهي تتعلق بتقييم بدائل القرارات والاختيار بينها وتعد ضرورية للأمور غير الروتينية (أي التي تتطلب إجراء تحليلات أو تقارير محاسبية خاصة) وبذلك فهي تتسم بعدم الدورية، وعادة ما تستخدم هذه المعلومات في التخطيط طويل الأجل.
- ويرى الباحثين انطباق الانواع الثلاث اعلاه مع فكرة البحث وفلسفته , فالمعلومات التاريخية هي من واقع السجلات والمستندات وهذا الامر لا يختلف في ظل بيئة تقليدية ام الكترونية ام رقمية فالبيانات تحققت فعلا ولكي يتم تشغيلها والحصول على معلومات عن حجم المبيعات مثلا او عدد الخدمات المقدمة وغيرها من التفاصيل وقد تكون البيانات البيئية في سلم اولوية التطبيق من خلال معرفة ما هو مرصود من كلف بيئية لتطبيق الاستدامة وايضا المعلومات الخاصة بحصص الاسهم لمعرفة حجم اصحاب الاسهم ومكانة الادارة وتقاطع المصالح لتطبيق الحوكمة , وكذا الحال بالنسبة للمعلومات الخاصة بالتخطيط والرقابة فهي ضرورية لترسيخ الاستدامة فالرقابة مهمة جدا بعد التخطيط المسبق لمعرفة مدى الشوط المتحقق بتطبيق الهدف العالمي المتعلق بنشاط المؤسسة ورقابة التطبيق واخيرا فان النوع الثالث من انواع المعلومات المحاسبية مهم جدا لمعالجة وتفتيت اي مشكلة تواجه التطبيق .

النتائج والمناقشة

اولاً : الاستنتاجات :

1. تلعب نظم المعلومات المحاسبية الدور المهم في شتى انواع المؤسسات لتحويل البيانات الخام الى معلومات يستفيد منها متخذ القرار .
2. يواجه تطبيق الحوكمة العديد من التحديات الداخلية والخارجية والتي يجب تفتيت تلك التحديات من خلال المعلومات المحاسبية .
3. ان تقديم المعلومات المحاسبية يجب ان يتصف بصفات وسمات عديدة لكي يستطيع متخذ القرار ان يحقق قدرته التنبؤية .
4. ان التنمية المستدامة هي حفظ حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية من خلال مجموعة من الاهداف اذا طبقت كان هناك تحقيق لروى عالمية .
5. ان التكامل بين النظم والحوكمة هو مهم لتحقيق وترسيخ الاستدامة .

ثانياً : التوصيات :

1. يجب تعزيز عمل نظم المعلومات المحاسبية في شتى انواع المؤسسات للمساهمة الفعالة في تحسين الشفافية والمساءلة والتي تعد من ابرز مبادئ الحوكمة الرشيدة .

2. تساهم نظم المعلومات المحاسبية في إنشاء تقارير مالية محدثة تساعد في تحليل الأداء المالي للمؤسسة وتعمل على تقليل تكاليف العمليات المحاسبية عن طريق تقليل الحاجة إلى العمالة اليدوية و تقلل من الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسائر مالية.
3. تسهم الصفات والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بزيادة ومعرفة متخذ القرار .
4. ان ادارة الحكم الرشيد تستلزم معرفة جميع المسؤوليات والاختصاصات وتوزيع الادوار بين الجميع .
5. تطبيق الهدف العالمي الذي يتعلق بنشاط المؤسسة .
6. ان ترسيخ الاستدامة في مؤسسات الدولة يستلزم تكاتف جميع الادارات .

المصادر

أولاً: البحوث المنشورة في المجلات المحكمة:

1. أحمد محمد عبد الرحمن قطران , 2025 , أثر خصائص نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية (دراسة ميدانية في البنوك بمحافظة ذمار في الجمهورية اليمنية) , مجلة جامعة البيضاء , المجلد 7 , العدد 1.
2. أحمد عاطف محمد عبد العليم , 2025 , دور الحوكمة في تحسين أداء العاملين بالمنظمات العامة (دراسة ميدانية على العاملين بمحكمة شمال أسبوط الابتدائية) , مجلة البحوث الإدارية , المجلد الثالث والأربعون , العدد الأول.
3. امراجع عطية السحاتي , 2024 , التعليم التطبيقي ودوره في التنمية المستدامة , المجلة الأفرو آسيوية للبحث العلمي , المجلد 2 , العدد 5.
4. أوديت أمين عوض , علي محمد سنوسي , رانيا السيد العربي , دينا طلعت يوسف , 2024 , جذور الاستدامة – من تصميم المنتج الى تصميم ابتكارات وخدمة النظام للمنسوجات , مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية , المجلد التاسع , السادس والأربعون.
5. ايمان بنت حمود الحربي , 2025 , درجة ممارسة مبادئ الحوكمة في مدارس التعليم العام بمحافظة الرس من وجهة نظر مديرات المدارس , مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس , العدد 153 , الجزء 2.
6. بو طالبي يحيى , يحيواوي سليم , 2025 , أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على تطوير تسيير المؤسسات الرياضية , المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية , المجلد 24 , العدد 1.
7. بور محمد رضا و بحر احمد , 2020 , الدور الذي يضطلع به الافصاح المحاسبي البيئي في تصحيح مسار الوحدات الاقتصادية البيئية , مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية , جامعة المثنى , كلية الادارة والاقتصاد , المجلد 10 العدد2 , العراق
8. حمودي هشام عمر , عزيزة بن سميحة , 2023 , إدراج آليات المحاسبة عن زكاة الأموال ضمن لوائح الحوكمة بهدف تفعيل أداء الشركات , جامعة حسيبة بو علي , الجزء الأول , الجزائر .
9. خالد البشير محمد , عبد الحميد علي محمد , 2024 , دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي , مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية , المجلد 6 , العدد 1.
10. خالد رمضان احمد الشطي , سهيلة عبد المجيد الطرابلسي , 2025 , مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية وأثرها على عملية المراجعة الداخلية , مجلة صرمان للعلوم والتقنية , المجلد 7 , العدد 1.
11. سلمى عبد الله حمد الريش , 2024 , الاستدامة التنظيمية كمدخل لتطوير الإدارة المدرسية , المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية , المجلد 8 , العدد 37.
12. عبد هشام عمر , 2016 , استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقاً للمنهج المحاسبي الشرعي في صندوق الزكاة لمحافظة نينوى , جامعة الدول العربية , مصر
13. عशल الهيتمي محمد عशल , ابراهيم جمال عبده , جلال محمد سعيد , حسين ديان , أيوب علي عبد القادر عبده , 2025 , أثر خصائص نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية (دراسة ميدانية في البنوك التجارية بمحافظة عدن-اليمن) , مجلة الدراسات الاجتماعية , المجلد الواحد والثلاثون , العدد 1.
14. علي محمد هارب , محمد عبد السلام محمد المغربي , 2025 , تأثير نظم المعلومات المحاسبية في الرقابة الداخلية في ظل إطار المخاطر المؤسسية ERM , مجلة جامعة البيضاء , المجلد 7 , العدد 1.
15. فتحي معيفي , 2025 , الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للألفية: قراءة في الأبعاد والمؤشرات , مجلة القانون، المجتمع والسلطة , المجلد 14 , العدد 1.
16. محمد الناير محمد النور , عمر ايكرا اسحاق ادم , محمد حسن ادم ازرق , 2025 , الدور الوسيط للشمول المالي في العلاقة بين نظم المعلومات المحاسبية والميزة التنافسية (دراسة ميدانية على عينة من المصارف الحكومية بولايات السودان المختلفة) , المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية , العدد التاسع والعشرون.
17. مرسللي فاطيمة الزهرة , سايح حمزة , 2024 , أثر نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية على الأداء المالي للبنوك بولاية البيض , مجلة إضافات اقتصادية , المجلد 8 , العدد 2.

18. معتز محمد نور سالم سعيد , الفاتح الأمين عبد الرحيم الفكي , 2024 , امكانية تطبيق معايير الاستدامة و أثرها على الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية في القوائم المالية في بيئة الاعمال السودانية (مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية نموذجاً) , مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية , المجلد 5 , العدد 6.
19. نجيب صالح علي الموسمي , 2025 , دور الحوكمة في التعليم العام بالجمهورية اليمنية , مجلة جامعة البيضاء , المجلد 7 , العدد 1.
20. نور الدين احمد , اسلام هلايلي , 2019 , دور نظام المعلومات المحاسبية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية في المؤسسة الاقتصادية , مجلة اقتصاد المال والاعمال , المجلد 4 العدد 1 , الجزائر

ثانياً: المواقع الرسمية (المنظمات الدولية) :

21. الامم المتحدة United Nations , www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
22. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) , The Organisation for Economic Co-operation and Development , OECD |
23. مؤسسة التمويل الدولية (IFC) , International Finance Corporation (IFC) .

ثالثاً : مواقع النت :

24. <https://skysft.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9/>